

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

BOLALARDA YO‘TALDA DORI VOSITALARIDAN OQILONA FOYDALANISH

Muxitdinova M.I., Karabekova B.A.

*Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, O‘zbekiston
Oilaviy shifokorlik №2, klinik farmakologiya kafedrası*

Annotatsiya. Yo‘tal - ortiqcha bronxial sekret va balg‘amni olib tashlash orqali bronx-o‘pka tizimining o‘tkazuvchanligini tiklashga qaratilgan himoya refleksidir. Maqolada yo‘tal paydo bo‘lishining patogenetik mexanizmlari, balg‘am ko‘chiruvchi, mukolitik dori vositalarining tasnifi, ta’sir mexanizmi, ko‘rsatmalar, qarshi ko‘rsatmalar, shuningdek, ushbu dori vositalarini qo‘llashning klinik-farmakologik xususiyatlari ko‘rib chiqilgan.

Tayanch iboralar: yo‘tal, yo‘talga qarshi preparatlar, mukotsiliar klirens, balg‘am ko‘chiruvchi, mukolitik dori vositalari, ambroksol, bromgeksin, libeksin, glautsin, kodein.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ КАШЛЕ У ДЕТЕЙ

Мухитдинова М.И., Карабекова Б.А.

*Ташкентский Государственный Медицинский Университет, Узбекистан
Кафедра Семейная медицина №2, клиническая фармакология*

Аннотация. Кашель - защитный рефлекс, направленный на восстановление проходимости бронхолегочной системы путем удаления избытка бронхиального секрета и мокроты. В статье рассмотрены патогенетические механизмы возникновения кашля, классификация отхаркивающих, муколитических лекарственных средств, механизм действия, показания, противопоказания, а также клиникофармакологические особенности применения этих лекарственных

средств.

Ключевые слова: кашель, противокашлевые препараты, мукоцилиарного клиренс, отхаркивающие, муколитические лекарственные средства, амброксол, бромгексин, либексин, глауцин, кодеин.

RATIONAL USE OF MEDICATIONS FOR COUGH IN CHILDREN

Mukhitdinova M.I., Karabekova B.A.

Tashkent State Medical University, Uzbekistan

Department of family Medicine № 2, clinical pharmacology

Abstract. Cough is a protective reflex aimed at restoring the patency of the bronchopulmonary system by removing excess bronchial secretions and sputum. This article examines the pathogenic mechanisms of cough, the classification of expectorants and mucolytic drugs, their mechanism of action, indications, contraindications, and the clinical and pharmacological features of their use.

Keywords: cough, antitussives, mucociliary clearance, expectorants, mucolytic drugs, ambroxol, bromhexine, libexin, glaucine, codeine.

Dolzarbli: Nafas olish a'zolari kasalliklari bolalar kasallanishi tarkibida birinchi o'rinlardan birini egallaydi va 50-70% ni tashkil qiladi. Yo'tal bronx-o'pka kasalliklarining keng tarqalgan belgilaridan biridir. Bronx-o'pka kasalliklarini davolashda kompleks terapiyada bronxlarning drenaj funksiyasini tiklaydigan dorilar qo'llaniladi.

Maqsad va vazifalari. 2024 - 2025-yillarda ToshPTI klinikasida bronx-o'pka kasalliklarini davolashda balg'am ko'chiruvchi va mukolitik dori vositalarini qo'llashni o'rganish, ularni samarali qo'llash bo'yicha tavsiyalar berish.

Materiallar va usullar. ToshPTI klinikasida 2024-yil sentyabrdan 2025-yil sentyabrgacha o'tkir bronxit (20%), o'tkir obstruktiv bronxit (9%), takrorlanuvchi

bronxit (12%) va o'tkir pnevmoniya (59%) tashxisi qo'yilgan 65 nafar bolaning kasallik tarixi o'rganib chiqildi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil qilindi. Adabiyotlardagi ma'lumotlar tahlili ham amalga oshirildi.

Natijalar va muhokama: Yo'tal murakkab reflektor akt bo'lib, nafas yo'llarida shilliq, balg'am to'planganda, yot jism tushganda himoya reaksiyasi sifatida yuzaga keladi va nafas yo'llarini tozalashga imkon beradi [1,3,4,5]. Bronxial sekretiya ishlab chiqarish nafas olish tizimining normal ishlashi bilan sodir bo'ladi. Bronxial sekret ko'p komponentli kolloid eritma bo'lib, 2 fraksiyadan iborat: zol (chuqur qatlam) va gel (yuza qatlam). Bronxial sekret havoning namlanishini, bakteriyalar, viruslar, yot zarrachalarning nafas yo'llaridan evakuatsiyasini ta'minlaydi.

Bronxlardan (mukotsiliar klirens) va o'pkadan shilliq ajralish jarayoni bronxlar shilliq qavatining epitelial hujayralari kiprikchalarining uzluksiz tebranishi va bronxial shilliqning pastdan yuqoriga harakatini yo'naltiruvchi xususiyatlarining elastikligi hisobiga amalga oshiriladi. Yo'tal patologik tus olib, respirator trakt zararlanishining simptomlaridan biri bo'lib qolishi mumkin. Bronx-o'pka tizimidagi yallig'lanish jarayonida bronxial sekret miqdor va sifat jihatidan o'zgaradi, yopishqoq bo'lib qoladi va uni balg'am deb ataladi [5,9,10,11]. Yo'tal rivojlanishining patogenetik mexanizmi qiyin ajraluvchi yopishqoq balg'am hosil bo'lishidir. O'pkada patologik jarayon fonida mukotsiliar klirens va bronxlar peristaltikasining buzilishi kuzatiladi, bu esa bronxlarning drenaj funksiyasining buzilishiga olib keladi. Yo'tal o'pkani balg'amdan tozalashga yordam beradi. Yo'talning asosiy vazifasi nafas yo'llarining o'tkazuvchanligini yaxshilash va bronxial sekretning mukotsiliar transportini (mukotsiliar klirens) tiklash uchun nafas yo'llaridan sekretni olib tashlashdir.

ToshPTI klinikasining pulmonologiya bo'limida bronx-o'pka tizimi kasalliklari bilan og'riqan bemorlarning farmakoterapiyasi tahlili shuni ko'rsatdiki, tadqiqot davrida yo'talni davolashda quyidagi balg'am ko'chiruvchi va mukolitik dorilar buyurilgan: 52% hollarda - ambroksol; 27% hollarda - flyuditek; 6% hollarda - bronxosan; 6% hollarda - bronxorom; 6% hollarda - kaliy yodid, 3% hollarda -

bromgeksin. Doza bemorning yoshiga mos bo'lib, qabul qilish davomiyligi 5-7 kunni tashkil etdi.

Yo'tal xarakteriga ko'ra quyidagilarga bo'linadi:

— Quruq

— Nam - unumsiz (balg'am ajralmaydi) va unumli (balg'am ajralishi bilan).

Yo'talni davolashda preparatni to'g'ri tanlash kerak. Buning uchun yo'talning tabiatini (mahsuldorligi, intensivligi, bemorning ahvoriga ta'sir darajasi) baholash va preparatning farmakologik xususiyatlarini hisobga olish kerak [2,3,4,7]. Quruq yo'tal balg'am ajralmasligi bilan xarakterlanadi, nafas yo'llarining yuqori qismida shakllanadi. Tomoq qichishishi tufayli yo'talish ehtiyoji kuchayadi. Kuchli yo'talda tomoq va bronx to'qimalarida yallig'lanish kuchayadi. Agar yo'tal quruq, azobli bo'lsa, markaziy (narkotik va nonarkotik) va periferik ta'sirga ega bo'lgan yo'talga qarshi dorilar (mahalliy og'riqsizlantiruvchi dorilar) qo'llaniladi [5,7,8,13].

Yo'talga qarshi vositalar - yo'tal refleksini susaytiruvchi dori vositalari. Refleksning afferent zvenosiga ta'sir ko'rsatish natijasida yoki uzunchoq miyadagi yo'tal markazining susayishi natijasida nafas a'zolarida ifodalangan adashgan nerv efferent uchlari retseptorlari sezuvchanligining pasayishi hisobiga bu effektga erishish mumkin.

Qusishga, uyqu va ishtaha buzilishiga olib keladigan quruq, tez-tez bo'lib turadigan yo'tal kuzatiladigan klinik holatlar yo'talga qarshi ishlatiladigan dori vositalarini qo'llanish uchun ko'rsatma bo'lib hisoblanadi ("qiynaydigan," tinkani quritadigan" yo'tal). Shuning uchun gripp, o'tkir laringit, traxeit, bronxit va nafas olish a'zolarining boshqa kasalliklarida "toliqtiruvchi" samarasiz yo'tal bilan kechganda yo'talga qarshi dori vositalarini qo'llash maqsadga muvofiq deb topilishi mumkin. Quruq plevritda tez-tez og'riqli yo'talish ham ushbu dori vositalarini buyurish uchun ko'rsatma hisoblanadi.

Barcha yo'talga qarshi dorilar uch guruhga bo'linadi [2]:

1. Markaziy ta'sir mexanizmga ega.

2. Periferik ta'sir mexanizmga ega.
3. Yo'talga qarshi markaziy va periferik ta'sir mexanizmlariga ega bo'lgan preparatlar.

Boshqa tasnif ham mavjud.

Quyidagilar ajratiladi:

- narkotik bo'lgan vositalar
- narkotik bo'lmagan vositalar.

Markaziy ta'sirga ega bo'lgan yo'talga qarshi dorilar faqat quruq, azob beruvchi yo'talda buyuriladi, bu uyquning buzilishiga va bemorning umumiy ahvoliding yomonlashishiga olib keladi. Bolalarda yo'talni bosish zarurati juda kam uchraydi.

Markaziy ta'sir etuvchi narkotik preparatlar (kodein, morfin, dionin) yo'tal markazining qo'zg'aluvchanligini pasaytiradi, nafas markazini susaytiradi, o'rganib qolish va doriga qaramlikni keltirib chiqaradi, uxlatuvchi va og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega, ichak atoniyasi va barcha sfinkterlar spazmini keltirib chiqaradi. 18 yoshgacha kodein berilmaydi.

Markaziy ta'sirga ega bo'lgan nonarkotik preparatlar (glautsin, sinekod, tusupreks) yo'tal markazining qo'zg'aluvchanligini pasaytiradi, nafas olishni susaytirmaydi, o'rganib qolish va doriga qaramlikni keltirib chiqarmaydi, spazmolitik ta'sirga ega, oshqozon-ichak trakti motorikasini tormozlamaydi va uyqu sifatiga ta'sir ko'rsatmaydi [5,7,8,13].

Yo'talni bartaraf etish uchun markaziy ta'sirga ega bo'lgan nonarkotik yo'talga qarshi dorilar quyidagi maqsadlarda buyuriladi:

- xurujsimon quruq yo'tal
- ko'kyo'tal bilan og'rigan bemorlarda reprizalarda
- yuqumli yallig'lanish natijasida yuqori nafas yo'llari shilliq qavatining ta'sirlanishi bilan bog'liq yo'talda.

Glautsin 4 yoshdan oshgan bolalarga bir mahal 10 mg dan kuniga 2-3 mahal ovqatdan keyin buyuriladi. Nojo'ya ta'sirlari: bosh aylanishi, holsizlik, ko'ngil aynishi,

AB pasayishi, allergik reaksiyalar. Arterial gipotenziya, o'ta sezuvchanlik, balg'am giperproduksiyasida, 4 yoshgacha bo'lgan bolalarda qo'llash mumkin emas.

Bolalarga sinekod tomchilab buyuriladi: 2 oylikdan 1 yoshgacha - 10 tomchidan kuniga 4 marta, 1-3 yoshda - 15 tomchidan kuniga 4 marta, 3 yoshdan kattalarga - 25 tomchidan kuniga 4 marta. Nojo'ya ta'sirlari: kam hollarda ko'ngil aynishi, diareya, uyquchanlik, allergiya. Preparat komponentlariga yuqori sezuvchanlikda qo'llash mumkin emas; 2 yoshgacha bo'lgan bolalar (tomchilar uchun); 3 yoshgacha bo'lgan bolalar (sirop uchun), fruktozani ko'tara olmaslik (preparat tarkibida sorbitol mavjud).

Tusupreks bolalarga quyidagicha buyuriladi: 1 yoshgacha - 5 mg dan kuniga 3-4 mahal, 1 yoshdan kattalarga - 5-10 mg dan kuniga 3-4 mahal. Tusupreksning nojo'ya ta'sirlari: dispepsiya, holsizlik va uyquchanlik. Tusupreksni qo'llash mumkin emas: bronxospazm, bronxoektaziya, bronxial astma, balg'am ajralishi qiyinlashgan bronxidlarda.

Periferik ta'sirga ega bo'lgan yo'talga qarshi vositalar nafas yo'llari shilliq qavatining retseptor apparatiga yumshoq analgetik yoki anestetik sifatida ta'sir qiladi va shu bilan yo'tal refleksining reflektor stimulyatsiyasini kamaytiradi. Periferik ta'sirga ega bo'lgan yo'talga qarshi asosiy vosita prenoksdiazin (libeksin) hisoblanadi.

Libeksin tana vazni 10 dan 20 kg gacha bo'lgan 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga 1/2 tabletkadan kuniga 3 mahal (50 mg dan 3 mahal), 6 yoshdan 14 yoshgacha 50 mg dan (1/2 tabletkadan) kuniga 3-4 mahal buyuriladi.

Libeksinning nojo'ya ta'siri: kam hollarda allergik reaksiyalar, og'iz va tomoq qurishi, bronxospazm. Tabletkalarni chaynash mumkin emas, chunki og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining uvishishi mumkin. Tayinlashga qarshi ko'rsatma Libeksin buyurishga qarshi ko'rsatma: allergik reaksiya, ko'p miqdorda bronxial sekretsia, operatsion holatlar (ingalyatsion narkozdan keyin).

Nam samarasiz yo'talda (balg'am ajralmasdan) balg'am ko'chiruvchi dori vositalari, mukolitiklar (yopishqoq qiyin ajraluvchi balg'amda) qo'llaniladi [5, 8,13].

Balg'am ko'chiruvchi va mukolitik dori vositalarining klinik-farmakologik tasnifi

[6].

1. Balg'am ko'chirishni stimullovchi vositalar:

- reflektor ta'sirga ega: termopsis o'ti, gulxayri ildizi, mukaltin, qizilmiya ildizi, andiz ildizi va ildizpoyasi, ko'k o'ti ildizpoyasi va ildizi, katta zubtutum bargi, ona va o'gay o'ti bargi, chabrets o'ti, botqoq bagulnigi, arslonquyruq, uch rangli binafsha, pechak, evkalipt, timyan; gvayfenezin, pertussin, arpabodiyon mevasi va boshqalar;
- rezorbtiv (to'g'ri) ta'sirga ega: kaliy yodid, natriy gidrokarbonat, natriy benzoat.

2. Mukolitik vositalar (isbotlanganlik darajasi D):

1. ferment preparatlari: dornaza alfa (pulmozim), tripsin, ximotripsin;
2. sintetik vositalar: atsetilsistein (ATSS, ATSS long, atseseks, mukobene, flumutsil), karbotsistein (mukosol, mukopront, fluditek), mesna (mistabron);
3. mukoregulyatorlar (isbotlanganlik darajasi B): bromgeksin (bronxosan, solvin), ambroksol (ambrogeksal, lazolvan, flavamed, xalixsol).

3. Tarkibida ambroksol bo'lgan kombinatsiyalangan vositalar: ambroksol gidroxlorid+natriy glitsirrizinat+termopsis quruq ekstrakti+natriy gidrokarbonat (kodelak bronxo).

4. Tarkibida bromgeksin bo'lgan kombinatsiyalangan vositalar: bromgeksin+mentol+fenxel moyi+evkalipt moyi+yalpiz moyi+arpabodiyon moyi+dushitsa moyi (bronxosan); bromgeksin+salbutamol+gvayfenezin+mentol (djaset).

Reflektor (gulxayri, qizilmiya, termopsis preparatlari va h.k.) va bevosita (natriy yodid, kaliy yodid, ammoniy xlorid, natriy gidrokarbonat, bromgeksin) ta'sirga ega balg'am ko'chiruvchi preparatlar balg'am ajralishini yaxshilaydi. Reflektor ta'sirga ega preparatlar qisqa vaqt ta'sir qiladi va ko'ngil aynishi, qusish kabi nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. To'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi balg'am ko'chiruvchi dorilar oshqozon-ichak traktiga so'rilgandan so'ng bronxial sekretsiyani oshiradi, balg'amni suyultiradi va shu bilan yo'talni yengillashtiradi [5,8,14]. Yod saqlovchi preparatlar balg'amda oqsillarning parchalanishini rag'batlantiradi va burun

bitishi, rinoreya va ko'z yoshlanishi ko'rinishidagi nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Balg'am ko'chiruvchi terapiyani tayinlashda quyidagi tamoyillarni hisobga olish kerak:

— Organizmni suvsizlantiruvchi dorilar (siydik haydovchi, ichni yumshatuvchi surgi va b.) buyurilmasligi kerak [7,8].;

— Balg'am ko'chiruvchi preparatlarni yo'talga qarshi, antigistamin, balg'amni quyushtiruvchi va sedativ preparatlar bilan birga qo'llash tavsiya etilmaydi [5, 8];

— Yotgan bemorlarga balg'am ko'chiruvchi dorilar buyurish tavsiya etilmaydi.

Mukolitiklar (ambroksol, bromgeksin, ATSS va b.) balg'amni suyultiradi. Atsetilsistein shilliqning mukoprotein komplekslari o'rtasidagi disulfid bog'larini parchalaydi va shu bilan bronxial sekretning yopishqoqligini va bronx epiteliysida glikoproteidlar sintezini kamaytiradi. Balg'amni faol ajrata olmaydigan og'ir va zaif bemorlarda atsetilsisteinni qo'llash uning bronxlar bo'shlig'ida to'planishiga va o'tkir nafas yetishmovchiligining rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Bunday hollarda faol balg'am aspiratsiyasi va pozitsion drenaj o'tkazish zarur. 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga atsetilsistein berish mumkin emas. Bromgeksin 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga, homiladorlarga, jigar kasalliklari bor kishilarga buyurilmaydi.

Bromgeksin va ambroksolning ta'siri sekretor hujayralar va bronxlar shilliq qavati hilpillovchi epiteliysi funksiyasining me'yorlashuvi, surfaktant sintezi va sekretsiasining stimulyatsiyasi bilan namoyon bo'ladi. Ambroksol mahalliy immunitetni rag'batlantiradi. Bromgeksin metabolizmga uchrab, ambroksolga aylanadi. Ambroksol o'zining ta'siri bo'yicha bromgeksin ta'siridan ancha ustun turadi, ayniqsa surfaktant sintezini oshirish qobiliyati bo'yicha, chunki surfaktant sintezini stimullashdan tashqari, uning parchalanishini bloklaydi.

Ambroksolning nojo'ya ta'sirlari: dispeptik va allergik reaksiyalar, vena ichiga yuborilganda arterial gipotenziya. Bromgeksin va ambroksol qo'llanilganda jigar transaminazalari faolligini oshirishi mumkin. Bromgeksin ko'p marta qo'llanilganda

kumulyatsiyaga uchrashi mumkin. Preparatning kumulyatsiyasi buyrak yetishmovchiligida bo'lishi mumkin, chunki bromgeksin buyraklar orqali chiqariladi. Ambroksolni antibiotiklar bilan bir vaqtda qo'llash ularning alveolyar konsentratsiyasini oshirishga yordam beradi.

Xulosalar:

1. Yo'talni davolash maqsadida preparatni to'g'ri tanlash uchun yo'talning tabiatini (unumdorligi, intensivligi, bemorning ahvoliga ta'sir darajasi) baholash; yo'talning sababini va bronxial sekretning tabiatini (shilliq yoki yiringli, yopishqoqlik darajasi, "harakatchanligi," miqdori va boshqalar) aniqlash, bronxospazmning mavjudligi yoki yo'qligini aniqlash; preparatlarning farmakologik xususiyatlarini hisobga olish kerak.
2. "Botqoqlashgan bronxlar" sindromi rivojlanishi ehtimoli tufayli yo'talga qarshi va mukolitik dorilarni bir vaqtning o'zida buyurish mumkin emas [7,8,12].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бунятян Н.Д., Утешев Д.Б., Свириденко А.В. Диагностическое лечение кашля в практике врача общей практики // Русский медицинский журнал. 2010. № 15. С. 1–5.
2. Волков К.С., Нисевич Л.Л., Намазова-Баранова Л.С. и др. Кашель у детей: особенности диагностики и подходы к терапии // Вопросы современной педиатрии. 2013. № 1. С. 112–116.
3. Зайцев А.А. Кашель: в фокусе протуссивная терапия // Русский медицинский журнал. 2018. № 10 (I). С. 22–25.
4. Клячкина И.Л., Синопальников А.И. Фиксированные комбинации мукоактивных препаратов в программе лечения кашля // Практическая пульмонология. 2015. № 1. С. 74–82.
5. Клиническая фармакология. //Под редакцией Кукеса В.Г. и Сычёва Д.А.Москва.ГЭОТАР-Медиа.2017. С.568.
6. Клинико-фармакологическая классификация лекарственных средств: уч.метод. пособие / М. К. Кевра, И. В. Василевский, И. Н. Кожанова., Г. Г.

Максименя, И. С. Романова, В. М. Сиденко, Е. Н. Скепьян, Н. Д. Таганович, Е. И. Шишко. – Минск: БГМУ, 2020. – 95 с.

7. Мельникова И.М., Удальцова Е.В., Мизерницкий Ю.Л. Кашель у детей: когда и как лечить? // Медицинский совет. 2017. № 1. С. 116–120.

8. Михайлов И.Б. Настольная книга врача по клинической фармакологии. //Руководство для врачей. СпецЛит. Санкт-Петербург. 2021. С. 570-573.

9. Оковитый С.В., Анисимова Н.А. Фармакологические подходы к противокашлевой терапии // Русский медицинский журнал. 2011. № 23. С. 1450–1457.

10. Симонова О.И. Муколитики для детей: сложные вопросы, важные ответы // Вопросы современной педиатрии. 2014. № 1. С. 26–32.

11. Трушенко Н.В., Чикина С.Ю. Мукорегуляторы в терапии заболеваний органов дыхания // Практическая пульмонология. 2011. № 4. С. 24–28.

12. Braman S.S. Chronic cough due to acute bronchitis: ACCP evidence-based clinical practice guidelines // Chest. 2006. Vol. 129. Suppl. 1. P. 95–103.

13. Dicipinigaitis P.V., Morice A.H., Birring S.S. et al. Antitussive drugs – past, present, and future // Pharmacological Reviews. 2014. Vol. 66. No. 2. P. 468–512.

14. Kardos P., Berck H., Fuchs K.H. et al. German Respiratory Society for diagnosis and treatment of adults suffering from acute or chronic cough. Guidelines of the German Respiratory Society for diagnosis and treatment of adults suffering from acute or chronic cough // Pneumologie. 2010. Vol. 64. No. 11. P. 701–711.